

DOI:

Інформаційно-сервісна діяльність як основа отримання знань

*Вавіленкова А. І., д. т. н., доцент,
професор кафедри комп'ютеризованих систем управління
Національний авіаційний університет*

Сьогодні мережа інтернет перенасичена великим об'ємом релевантної та нерелевантної інформації, яку користувачі отримуються в результаті здійснення інформаційного пошуку – процесу виявлення в деякій множині документів таких, що присвячені вказаній темі та задовольняють запиту. Процес пошуку включає послідовність операцій, що спрямовані на збирання, оброблення та надання необхідної інформації зацікавленим особам.

Інформаційно-сервісна діяльність, яку здійснюють інформаційно-пошукові системи в наш час, відіграє важливу роль у отриманні достовірних даних та знань. У загальному випадку пошук інформації складається з чотирьох етапів: визначення інформаційної потреби, визначення сукупності можливих джерел інформації, вилучення інформації з виявлених інформаційних масивів, ознайомлення з отриманою інформацією, оцінювання результатів пошуку.

На результат пошуку безпосередньо впливає пошуковий алгоритм. Для вилучення з текстової інформації, що зберігається в сучасних системах зберігання інформації, знань (форми представлення інформації в комп'ютері, що володіє внутрішньою інтепретованістю, структурованістю, зв'язністю та активністю) все частіше намагаються застосовувати алгоритми інтелектуального аналізу даних. Адже саме інтелектуальна компонента дає можливість здійснювати не тільки статистичний аналіз даних, а й змістовний.

Швидкість пошуку в мережі Інтернет залежить від технічних характеристик підключення користувача, планування пошукової процедури та навичок роботи з інформаційними ресурсами. А от обробка знань у комп'ютері відбувається за правилами перетворення таких форм, якими описуються знання в машині. Відповідно, при обробці знань найбільш фундаментальною та важливою проблемою є опис змісту. Для цього текстовий запит повинен пройти всі фази обробки текстової інформації (рис.1).

Розуміння значення речення чи текстового висловлювання полягає у визначенні відношень між висловлюваннями та подією, що ним описується, тобто аналізується співвідношення синтаксичних функцій членів речення й тих ролей, які вони виконують.

Тому автором пропонується для інформаційного пошуку релевантної інформації та математичної інтерпретації знань використовувати шаблон (логіко-лінгвістичну модель), що описує довільне просте речення природної мови. Така формула побудована у відповідності до функціональних відношень:

Рис. 1. – Фази обробки текстової інформації

$$P(x_1 \{ \bigwedge_{d_1 \in C_1(x_1)} c_{1d_1} \}, \bigwedge_{q_1 \in J(S)} [\bigwedge_{q \in X(S)} [x_q \{ \bigwedge_{d_2 \in C_2(x_q)} c_{qd_2} \}]])$$

де P – предикат, що відображає зміст речення;

x_1 – предикатна змінна (суб'єкт), знаходиться в предикативному відношенні з P ;

c_{1d_1} – предикатна константа, що вказує на ознаку суб'єкта;

d_1 – номер предикатної константи, що вказує на ознаку суб'єкта;

$C_1(x_1)$ – множина предикатних констант суб'єкта x_1 ;

x_q – предикатна змінна (аргумент);

q – номер предикатної змінної (аргументу), початкове значення якого $q = 2$;

$X(S)$ – множина предикатних змінних (аргументів);

c_{qd_2} – предикатна константа, що вказує на ознаку q -тої предикатної змінної (аргументу або об'єкта);

d_2 – номер предикатної константи, що вказує на ознаку предикатної змінної (аргументу);

$C_2(x_q)$ – множина предикатних констант предикатної змінної x_q ;

$J(S)$ – множина предикатних змінних, які виконують в реченні рівнозначну роль, $J(S) \in X(S)$;

q_1 – номер предикатної змінної із множини $J(S)$, якщо речення не має ієрархічної будови або в ньому не зустрічаються аргументи, рівносильні за своєю роллю, то $J(S) = \emptyset$.

Наприклад, логіко-лінгвістична модель для речення «*Типові аргументи наводилися для прийняття правильного рішення*»:

наводилися (аргументи, типові, прийняття, рішення, правильного, 0).

Саме такі логіко-лінгвістичні моделі, що є математичною інтерпретацією знань, вилучених з речень природної мови, можуть бути основою для механізму інтелектуальної обробки даних під час здійснення інформаційно-сервісної діяльності.